

door den schenker en niet, als bij ons, door den verkrijger. In verband met het bepaalde bij art. 503 (indien een zaak wordt verkocht beneden den normalen prijs, zal het te weinig betaalde als gift worden beschouwd) wordt dan de opmerking geplaatst dat iemand, die door verkoop een schadelijke affaire doet, nu bovendien nog belasting over zijn verlies moet betalen!

Wie belang stelt in het belastingwezen der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, zooals dat sinds 1932 is gewijzigd en wie zich ervan wil overtuigen hoe belastingkwesties aldaar worden geregeld, kan een schat van leering uit het boek opdoen.

E. VAN DIEN

GOVERNEMENTS-ACCOUNTANTSDIENST IN NED.-INDIË

Wij vernemen, dat het Hoofd van den Gouvernements-Accountantsdienst in Ned.-Indië, de heer *W. de Vries G.zn.*, omstreeks half Mei a.s. repatrieert en in zijn functie opgevolgd zal worden door den heer *H. R. P. Prins*, lid van het Ned. Inst. v. Acc., thans hoofdamtenaar met den titel van Gouvernements-Accountant 1e klasse.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: *Mej. Dr. R. PHILIPS* en *Drs. G. L. GROENEVELD* voor bedrijfseconomie en *J. P. DE HAAN* en *J. C. SPANGENBERG* voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Het einde van den Gouvernements-Accountantsdienst in Ned. Indië

Dulk, J. J. den — Een beknopt historisch overzicht wordt gegeven van de organisatie en werkwijze van den Gouvernements-Accountantsdienst.

A I *Accountancy Januari 1933*

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Provisie

Spangenberg, J. C. — Naar aanleiding van een hoofdartikel in „The Accountant” geeft schrijver als zijn meening, dat men in Engeland verkeerde principes huldigt ten aanzien van het accepteren en het betalen van provisies door accountants.

A II 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1932*

Audits by tender

Redactie. — Het wordt onjuist genoemd voor accountants-arbeid concurrerende prijsopgaven te vragen. Opgemerkt wordt, dat het geven van vak-technische adviezen, gebaseerd op praktische ervaring en betrouwbaarheid, niet vergeleken kan worden met de levering van goederen, die na de levering nog eens bemonsterd en onderzocht kunnen worden. Oogenshijnlijke besparing door het verkrijgen van een goedkoopere controle, zal veelal een gevaarlijke soort van goedkoopte blijken te zijn.

A II 1 *The Accountant 10 September 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

The general principles of an efficient system of transport accounting

Dickinson, A. L. — Bovenstaand onderwerp wordt uitvoerig besproken, o.m. wordt behandeld: Railway functions, Railway accounts, Organisation of accounting-department, Mechanised accounting, Traffic accounting and audit, enz.

A III 3 *The Accountant 24 September 1932*

Results of office mechanisation

Desborough, W. — Uitvoerig wordt het onderwerp der mechanisatie behandeld. O.m. bespreekt schrijver: Results of mechanisation; Effects on standards of remuneration; Effects on general conditions of office work; Effects of noise; Effects on methods of office work; Effects on industry.

A III 3 *The Accountant 26 November 1932*

Accounting in commodity brokerage

Koestler, E. J. en Vollkommer, H. P. — Beschreven wordt de administratieve verantwoording van goederen-termijnzaken.

Eenige liniaturen zijn gegeven.
A III 3 *The American Accountant Januari 1933*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

In hoeverre is de accountant verantwoordelijk voor mededeelingen van financieelen aard, voorkomende in een jaarverslag, waarin tevens een door hem goedgekeurde jaarrekening voorkomt?

Roet — Bovenstaand onderwerp wordt behandeld door de Heeren Westra en Roet.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1932*

Ratios applied to statements of banks

Walter, P. E. — Aan de hand van voorbeelden wordt zeer uitvoerig behandeld het gebruiken van verhoudingsgetallen (standaards) bij het beoordeelen van bankbalansen.

A IV 3 *The American Accountant December 1932*

Simplified material control

Meyers, H. J. — Besproken wordt de controle op de magazijn-goederen. Schrijver geeft als zijn meening, dat een centraal-magazijn niet efficiënt is en voorts dat controle op de goederen zelf beter is dan administratieve controle.

A IV 3 *The American Accountant December 1932*

De nieuwe werkwijze van de algemeene rekenkamer in Ned.-Indië

Gerritsen, D. J. — Beschouwingen worden gegeven naar aanleiding van de nieuwe werkwijze van de algemeene rekenkamer, die naar schrijver toelicht, beter is dan voorheen en ook verdere perspectieven opent.

A IV 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1932*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

The statement of funds and their application

Crabb, D. W. — Aan de hand van eenige voorbeelden wordt besproken, hoe de cijfers in de overzichten gegroepeerd moeten worden om in compacten vorm een juist inzicht te verkrijgen in den toestand van de onderneming.

B a III 3 *The American Accountant Januari 1933*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De standaardkosten in de literatuur

Kleerekoper, drs. S. — In een aantal vervolgartikelen geeft schr. een kritische bespreking van de belangrijkste literatuur over standaardkosten. (Simon, Lilienthal, Harrison, Lohmann, de Haas, Kimball, Emerson). Deze literatuur laat ten aanzien van de bepaling en afgrenzing van het begrip te wenschen over, daarom besluit schr. zijn beschouwingen, met het begrip standaardkosten meer exact af te grenzen en aan te geven, in hoeverre men standaardkosten wél en in hoeverre men ze niet met vrucht kan toepassen.

B a IV 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Sept., Oct. en Nov. 1932*

De afschrijving als kostprijsfactor

Janssens, C. H. A. J. — Beschreven wordt het begrip afschrijving. Meerdere schrijvers worden geciteerd. Voorts wordt besproken de afschrijving door waarde-verplaatsing of door waarde-verlies.

B a IV 6 *Accountancy Januari 1933*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De kapitaalvorming door de naamlooze vennootschap

Mey, J. L. — Naar schr.'s meening treden zoowel bij financiering door reservevorming als bij financiering door middel van een beroep op de kapitaalmarkt de gebreken van ons huidig productiestelsel duidelijk naar voren.

B a V 1 *De Naamlooze Vennootschap Dec. 1932*

Financiering van de industrie in Limburg

Valk, dr. H. M. H. A. van der — Schr. ontwikkelt zijn bezwaren tegen het denkbeeld van Prof. dr. ir. H. Gelissen, betreffende de oprichting van een collectieve gemeentelijke industriebank in Limburg.

B a V 3a *Econ. Stat. Berichten 15 Febr. 1932*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Interne verhoudingen bij verkoop-kartels

Dulleman, H. van — Uitvoerig worden besproken de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij het oprichten van een verkoop-kartel, opdat dit zoo veel mogelijk aan de gestelde verwachtingen zal beantwoorden.

B a VI 5 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1932*

De standaardkosten in de literatuur

Kleerekoper, drs. S. — In een aantal vervolgartikelen geeft schr. een kritische bespreking van de belangrijkste literatuur over standaardkosten. (Simon, Lilienthal, Harrison, Lohmann, de Haas, Kimball, Emerson). Deze literatuur laat ten aanzien van de bepaling en afgrenzing van het begrip te wenschen over, daarom besluit schr. zijn beschouwingen, met het begrip standaardkosten meer exact af te grenzen en aan te geven, in hoeverre men standaardkosten wèl en in hoeverre men ze niet met vrucht kan toepassen.

B a VI 18 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Sept., Oct. en Nov. 1932*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Suiker

Lighthart, Th. — De ongunstige toestand der suikerindustrie is een gevolg van een tot het absurde opgevoerd protectionisme. Het Chadbourne-plan heeft een zwakke zijde, omdat het zich alleen bezig houdt met de exporteerende landen en de invoerende landen vrij laat. Een blijvend afzetgebied zal voor de exportlanden wel nooit meer ontstaan, zoodat de ondergang van een groot deel van de Java-suikerindustrie voor de deur staat.

B b IV 3 *Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Januari 1933*

De structuur van de bevolkingsrubber in Nederlandsch Indië

Haccou, drs. J. F. — De bevolkingsrubber is geen cultuurproduct waardoor zij tegen te verwaarloozen kostprijs geschiedt. Schr. onderscheidt bevolkingsrubberproductie als winstbedrijf, als middel tot levensonderhoud en als spaarpot en middel om kasgeld te verkrijgen. Schr. gaat na, hoe deze groepen zich onder invloed van het prijsverloop gedragen. Hieruit noteeren wij, dat men tot het kappen van den aanplant vrijwel nooit overgaat, hetgeen tot een geweldige reserve aan rubberproducenten leidt. Bij beide laatstgenoemde groepen breidt zich als regel de productie uit in perioden van prijsdaling, bij eerstgenoemde categorie vindt de aanpassing aan de verminderde behoefte als regel ook slechts traag plaats.

B b IV 7 *Econ. Stat. Berichten 14 Dec. 1932*

De ontwikkeling der bevolkingsrubber in Nederlandsch-Indië

Haccou, drs. J. F. — Wegens gemis van kostprijs heeft het bevolkingsproduct een grooten voorsprong op het Westersch grootbedrijf. Twee recente wijzigingen, n.l. de wijzigingen in de koelie-ordonnantie en de bevordering der kolonisatie in de buitengewesten vergrootten, de arbeidsreserve voor de bevolkingsrubberbouw. Schr. concludeert, dat slechts in voor de bevolking weinig aantrekkelijke prijzen de kracht voor de ondernemingsrubber kan liggen, want anders dreigt deze op den duur de functie te krijgen van een aanvulling van het tekort, dat de bevolkingsrubber ten opzichte van de consumptie laat.

B b IV 7 *Econ. Stat. Berichten 18 Jan. 1933*

V. INDUSTRIE

Financiering van de industrie in Limburg

Valk, dr. H. M. H. A. van der — Schr. ontwikkelt zijn bezwaren tegen het denkbeeld van Prof. dr. ir. H. Gelissen, betreffende de oprichting van een collectieve gemeentelijke industriebank in Limburg.

B b V 1 *Econ. Statistische Berichten 15 Febr. 1933*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Homburger, Max. Aufsichtsrat und Bilanzprüfer im neuen Aktienrecht. Berlin, 1932.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Zeidler, Ericn. Was ein Buchhalter kennen muss, wenn er erfolgreich sein will. Leipzig, 1932.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Koster, J. Fragmenten uit de contrôleleer en contrôletechniek. Purmerend, 1933.

Homburger, Max. Aufsichtsrat und Bilanzprüfer im neuen Aktienrecht. Berlin, 1932.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Fisher, Irving. Booms and depressions. Some first principles. London, 1933.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Schönplug, Fritz. Das Methodenproblem in der Einzelwirtschaftslehre. Eine dogmenkritische Untersuchung. Stuttgart, 1933.

Schulz-Schwieder, Karl. Allgemeine Betriebswirtschaftskunde, Heft 1. System Karnack-Hachfeld. Leipzig, 1932.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Daeves, Karl. Praktische Grosszahl-Forschung. Methoden zur Betriebs-Ueberwachung und Fehlerbeseitigung. Berlin, 1933.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Babo, F. von. Der Voranschlag im Landwirtschaftlichen Betrieb. Eine Anleitung zur Aufstellung und zum Arbeiten mit Voranschlägen. Berlin 1933.

Bielschowsky, Rudolf. Der Wäscheinzelhandel, seine Betriebsformen und ihre Kostengestaltung, unter hauptsächlichlicher Berücksichtigung des Spezialgeschäftes. Berlin, 1932.

Czermak, Erich. Selbstkostenberechnung in Schmiedebetrieben auf Zeitgrundlage. Düsseldorf, 1932.

Dorhölt, Eduard. Selbstkostenrechnung und Preispolitik im Kammgarnspinnereigewerbe unter besonderer Berücksichtigung der Beschäftigungsschwankungen. Rheine i. Westf. 1932.

Feller, Arwed. Vertriebskosten-Planung. Bottrop i. W., 1932.

Kimmel, J. Der Wertbegriff in der neuen betriebswirtschaftlichen Literatur. Würzburg, 1932.

Rummel, Kurt. Die Kostenfunktion. Düsseldorf, 1932.

Schäfer, Fritz. Der wirtschaftliche Aufbau des Gasttarifs. Leipzig, 1932.

Thoss, Herbert. Organisation und Preisbildung im deutschen Kartoffel Grosshandel. Halle, 1932.